

УДК 636.

СИГИРЛАРНИНГ КЛИНИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ў.Сайдалиев, к.х.ф.н, доцент

(Термиз Агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти)

Аннотация. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish, hayvonlarning naslchilik xususiyatlarini yaxshilashning samarali usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Tirik vazn chorvachilik mahsuldorligi bilan bog‘liq asosiy seleksiya belgilaridan biri bo‘lib, bu belgining hayvonlarning mahsuldorlik va ko‘payish sifatlariga ta‘sirini o‘rganish ularning zotlarini yanada yaxshilashda alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada sigirlarning qurg‘oqchilik davridagi tirik vazni reproduktiv sifatlari bilan bog‘liqligi, shuningdek, uni yaxshilash choralari ko‘rib chiqiladi.

Калит сўзлар. Қорамол, сут маҳсулдорлиги, пуштдорлик, елин, технологик белгилар.

Аннотация. В деле дальнейшего наращивания объемов производства животноводческой продукции важное научно-практическое значение приобретает разработка эффективных методов совершенствования селекционных признаков животных. Живая масса является одним из основных селекционных признаков, взаимосвязанных с продуктивностью скота и изучение влияния этого признака на продуктивные и воспроизводительные качества животных представляет особое значение в дальнейшем совершенствовании их пород. В данной статье обсуждается взаимосвяз между живым весом коров в сухостойный период с воспроизводительскими качествами а также меры его улучшения.

Ключевые слова. Крупный рогатый скот, молочная продуктивность, плодовитость, вымя, технологические признаки.

Annotation. In the matter of further increasing the production volumes of livestock products, the development of effective methods for improving the breeding characteristics of animals acquires important scientific and practical significance. Live weight is one of the main selection traits associated with livestock productivity, and the study of the influence of this trait on the productive and reproductive qualities of animals is of particular importance in the further improvement of their breeds. This article discusses the relationship between the live weight of cows during the dry period with reproductive qualities, as well as measures to improve it.

Keywords. Cattle, milk productivity, fertility, udder, technological signs.

Долзарблиги. Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг чорвачилик соҳасида чорва молларини маҳсулдорлигини оширишга йўналтирилган илмий изланишлар жадал суръатларда амалга оширилмоқда.

Жумладан қорамолчилик соҳасининг асосий бўғинларидан ҳисобланган сут йўналишидаги қорамолчиликда сигирлар маҳсулдорлигини ва улар наслининг пуштдорлик хусусиятига таъсири борасидаги илмий тадқиқотлар катта аҳамиятга эга. Маълумки қора ола зотли сигирларни голштинлаштириш жараёнида уларнинг тирик вазни ниҳоятда катта аҳамиятга эга ва уларнинг маҳсулдорлигини пуштдорлик хусусиятларини ҳамда елинининг технологик белгиларини такомиллаштиришда тирик вазн асосий рол ўйнайдиган кўрсаткичлардан ҳисобланади

Лактациядан кейинги туққунгача бўлган давр сутдан чиққан даврдир. Тўғри озиклантирилган катта ёшдаги сигирлар учун 45-50 кун, ёш, ўсаётган ва ўртача семизлик даражасидаги сигирлар учун - 50-60 кунни ташкил этади. Сутдан чиққан давридаги сигирлар учун қуйидаги талаблар талаб қилинади:

1) олдинги лактация даврида йўқолган хайвонларнинг тирик вазини ва семизлигини тиклаш;

2) кейинги лактация учун зарур бўлган озуқа моддаларининг захирасини яратиш;

3) ҳомиланинг ўсиши учун энг яхши шароитларни таъминлаш.

Қишлоқ хўжалик хайвонларини иссиқ икдим шароитида урчитишда уларнинг умумий физиологик ҳолатини ва урчитиш шароитига мослашганлик даражасини баҳолашда клиник кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Жадвалда тажриба гуруҳларидаги сигирларни клиник кўрсаткичларининг йил фасллари бўйича ўзгариши келтирилади.

Жадвал маълумотларини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, ҳар иккала гуруҳдаги сигирларда ҳам йил фаслларида қатъий назар, барча клиник кўрсаткичлар физиологик меъёр даражасида бўлди. Айниқса сигирларнинг тана ҳарорати бўйича гуруҳлараро фарқ деярли кузатилмади.

Сигирларнинг юрак уриши I гуруҳда ёз фаслида куз фаслига нисбатан 1 дақиқада 1 мартага ва қиш фаслига нисбатан 1,8 мартага, нафас олиши эса тегишли равишда 0,6 ва 1,2 мартага ошди. Шунга ўхшаш натижалар II гуруҳда ҳам кузатилди. Жумладан, II гуруҳ сигирларининг 1 дақиқада юрак уриши ёзда куздагига нисбатан 1 мартага ва қишдагига нисбатан 1,4 мартага, нафас олиши эса тегишли равишда 0,8 ва 1,4 мартага юқори бўлди.

Сигирларнинг клиник кўрсаткичларининг йил фасллари бўйича ўзгариши

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	I		II	
	X±Sx	Cv, %	X±Sx	Cv, %
Кузда (октябрь)				
Тана ҳарорати, °C	38,3±0,05	0,34	38,3±0,07	0,41
Юрак уриши (1 дақиқада)	67,6±1,29	4,26	67,6±1,12	3,7
Нафас олиши (1 дақиқада)	25,8±0,58	5,05	26,0±0,71	6,1
Қишда (январь)				
Тана ҳарорати, °C	38,2±0,07	0,42	38,3±0,08	0,48
Юрак уриши (1 дақиқада)	66,8 ±1,16	3,87	67,2±1,16	3,85
Нафас олиши (1 дақиқада)	25,2±0,37	3,3	25,4±0,51	4,5
Баҳорда (март)				
Тана ҳарорати, °C	38,3±0,06	0,37	38,3±0,07	0,41
Юрак уриши (1 дақиқада)	67,6±1,16	3,85	67,4±1,12	3,72
Нафас олиши (1 дақиқада)	25,8±0,37	3,24	26,2±0,74	6,3
Ёзда (июнь)				
Тана ҳарорати, °C	38,3±0,05	0,34	38,4±0,05	0,32
Юрак уриши (1 дақиқада)	68,6±1,08	3,51	68,6±1,25	4,1
Нафас олиши (1 дақиқада)	26,4±0,60	5,!	26,8±0,80	6,6

Шундай қилиб, тадқиқотларимизда йил фаслларида қатъий назар ҳар иккала гуруҳдаги сигирларда ҳам клиник кўрсаткичлар физиологик меъёр даражасида бўлди. Лекин бу гуруҳлардаги сигирларда ёз фаслида ўрганилган клиник кўрсаткичлар бошқа фаслларга нисбатан бироз юқори бўлганлиги кузатилди, бу эса ёз фаслида иссиқ об - ҳаво ҳарорати таъсирида улар организмида модда алмашинув жараёнлари бироз юқори кечганлигидан далолат беради. Шунингдек II гуруҳ сигирларининг клиник кўрсаткичлари уларнинг организмида модда алмашинув жараёни I гуруҳдаги тенгқурлариникидан бироз юқори кечганлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Носиров У.Н., ва бошқ. “Классик ва замонавий селекция усуллари” Ташкент. 2008.
2. Рябов Р.И., Любимов А.И. Взаимосвязь качественных и количественных показателей семени быков-производителей с сезоном года. Зоотехния. 2012. №5. С. 29-30.

3. Сударов Н.П., Абылкасымов Д., и др. Реализация генетического потенциала продуктивности голштинизированного скота ОАО ПЗ «Агрофирма Дмитрова гора» Тверской области. //Зоотехния. 2017. №2. С. 14-25.

4. Саидолимов А. К. Сайдалиев Ў.Ш. Агрологистикани ривожлантириш асосида қишлоқ хўжалигида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш. Монография. Тошкент Фан зиёси нашриёти 2023 йил

5. Сайдалиев Ў.Ш. Умумий зоотехния Дарслик. Тошкент. Фидокор ёш авлод нашриёти. 2023 йил